

Auditório Araújo Vianna: a segunda revitalização (2010-2015)

Cassandra Salton Coradin Coradin e Monica Luce Bohrer

(Resumo expandido)

O Auditório Araújo Vianna, importante equipamento público de infraestrutura cultural localizado na cidade de Porto Alegre, foi idealizado na década de 1950 e inaugurado em março de 1964. Projetado e executado pelos arquitetos Carlos Maximiliano Fayet e Moacyr Moojen Marques — à época funcionários da Divisão de Urbanismo da Secretaria de Obras da Prefeitura —, o espaço foi concebido como extensão do Parque da Redenção, substituindo o antigo auditório da Praça da Matriz e servindo inicialmente como sede da Banda Municipal de Porto Alegre. Seu conceito original, de auditório ao ar livre, integrava-se ao parque e permitia ao público desfrutar dos espetáculos em contato direto com a natureza (Figura 1).

Ao longo dos anos, o Auditório Araújo Vianna tornou-se palco de importantes apresentações de música popular brasileira e rock, consolidando-se como um marco cultural da cidade. Em 1997, o Parque da Redenção foi tombado como patrimônio histórico, o que garantiu também a preservação do auditório. Entretanto, a ausência de cobertura e a consequente exposição às intempéries reacenderam discussões sobre a necessidade de instalação de um teto. A primeira proposta nesse sentido surgiu em 1976, quando foram estudadas doze alternativas. A solução escolhida pelos arquitetos responsáveis pelo projeto original previa uma treliça espacial de alumínio revestida externamente por chapas planas do mesmo material, mas a proposta não foi executada à época.

Na década de 1990, como adaptação ao orçamento público, foi proposta a primeira revitalização do auditório, com a instalação de uma cobertura de lona tensionada (Figura 2). Desde o início, os arquitetos autores do projeto original manifestaram-se contrários a essa solução, alertando que o material não atenderia aos requisitos acústicos e de durabilidade necessários. Embora inovadora do ponto de vista construtivo, a estrutura em lona confirmou as previsões dos arquitetos, apresentando

Figura 1 – Auditório Araújo Vianna. Fonte: Acervo Arquiteto Moacyr Moojen Marques (1964).

Figura 2 – Estrutura e primeira cobertura para o Auditório Araújo Vianna. Fonte: Acervo Arquiteto Moacyr Moojen Marques (1990).

AUDITÓRIO ARAÚJO VIANNA - MooMAA - Moojen & Marques AA. - Publicação - 17/27

Figura 3 – Elevações com a nova cobertura e sua relação com entorno imediato. Fonte: Escritório MooMAA – Moojen & Marques A.A. (2012).

Figura 4 – Trecho do Corte Transversal do Projeto Executivo. Fonte: Escritório MooMAA – Moojen & Marques A.A. (2012).

rapidamente limitações técnicas e degradação. A opção contrariou a recomendação de utilização de material rígido – mais oneroso, mas comprovadamente mais eficiente e durável – e priorizou apenas a intenção formal do projeto, que também acabou comprometida pela acentuada inclinação da cobertura, distorcendo a forma de parabolóide de revolução originalmente projetada.

O desgaste da estrutura levou à interdição do auditório pela Prefeitura em 2005, devido ao risco de acidentes. O fechamento prolongado gerou frustração entre cidadãos e artistas, pois o espaço havia se consolidado como um símbolo cultural de Porto Alegre. A mobilização popular pela revitalização intensificou-se, reunindo artistas, moradores e admiradores do auditório. Atendendo a essa pressão e às novas exigências legais de isolamento acústico, a Secretaria Municipal da Cultura lançou, em 2007, uma licitação no formato de Parceria Público-Privada. A empresa vencedora contratou o escritório Moojen e Marques Arquitetos Associados, que tinha como sócio o arquiteto Moacyr Moojen Marques – um dos autores do projeto original –, para desenvolver a nova proposta de revitalização.

A segunda revitalização, realizada entre 2010 e 2015, representou um marco na história do espaço (Figura 3). A nova cobertura, inaugurada em 2012, manteve o conceito estrutural original, com adaptações significativas. Foi instalada uma rede de treliças metálicas radiais para sustentar um forro acústico de madeira compensada, revestido com manta emborrachada (Figuras 4 e 5). Essa solução substituiu a lona tensionada, garantindo maior durabilidade e isolamento acústico eficiente, além de atender à legislação ambiental e às demandas da vizinhança quanto à emissão de ruídos.

O projeto incluiu ainda o fechamento lateral do auditório, a reforma das poltronas, a ampliação do palco para receber diferentes tipos de espetáculos, a instalação de sistemas de ar condicionado em todas as dependências e melhorias nas redes elétrica, hidráulica e de prevenção contra incêndios (Figura 6). O entorno foi revitalizado com novo paisagismo, reforçando a integração com o Parque da Redenção (Figura 7).

A execução contou com uma equipe multidisciplinar formada por especialistas em acústica, iluminação, paisagismo e engenharia, o que assegurou a conformidade com padrões contemporâneos de qualidade, preservando a identidade histórica do espaço. A fiscalização rigorosa das etapas de obra garantiu a fiel execução do projeto.

A nova configuração do Auditório Araújo Vianna trouxe ganhos significativos em funcionalidade e conforto. Ainda assim, parte da

Figura 5 – Planta Baixa da Cobertura - Projeto Executivo. Fonte: Escritório MooMAA – Moojen & Marques A.A. (2012).

Figura 6 – Planta Baixa Térreo - Projeto Executivo. Fonte: Escritório MooMAA – Moojen & Marques A.A. (2012).

Figura 7 – Planta Baixa Térreo com entorno imediato - Projeto Executivo. Fonte: Escritório MooMAA – Moojen & Marques A.A. (2012).

população lamenta a perda do conceito original de um espaço totalmente ao ar livre, que possibilitava assistir aos espetáculos de forma gratuita e integrada à atmosfera do parque. Essa preferência evidencia o valor afetivo atribuído ao projeto inicial, que sempre funcionou como ponto de encontro cultural e social.

Em 2024, o auditório comemorou seus 60 anos com uma nova identidade, reafirmando-se como ícone cultural e adaptando-se às necessidades contemporâneas. Hoje, destaca-se como exemplo de conciliação entre modernização do patrimônio arquitetônico moderno e preservação histórica, mantendo sua relevância em um contexto urbano dinâmico e em constante transformação.

Referência

- MARQUES, Sérgio Moacir. **FAM – Fayet, Araújo & Moojen Arquitetura Moderna Brasileira no Sul: 1950 / 1970**. Tese de Doutorado – PROPAR - UFRGS. Porto Alegre, 2012.
- MARQUES, Sérgio Moacir. “O ANFITEATRO, a FOICE e o MARTELO, o O.V.N. I e o GUARDA-CHUVA. Vida e sobrevivência do Auditório Araújo Vianna em Porto Alegre”. **Anais do 7º DOCOMOMO Brasil**. Porto Alegre, 2007.
- Entrevista com arquiteto Sérgio Moacir Marques, participante da equipe responsável pelo Projeto de Arquitetura, Paisagismo, Comunicação Visual, Coordenação Técnica e Fiscalização da Execução da obra da Segunda Revitalização do Auditório Araújo Vianna entre os anos 2010 e 2015.